

ESTUDO E COMPREENSÃO DOS REFLEXOS DO RECÉM NASCIDO EM REUNIÃO CIENTÍFICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14521276

MIRANDA, Liriel Aparecida¹
FERREIRA, Stela de Amorim²
XAVIER, Juliana Cantele³
SILVA, Thalita Carolina⁴
PRADO, Mara Rúbia Maciel Cardoso do⁵

Objetivo(s): Relatar a experiência do estudo e compreensão dos reflexos do recém nascido em uma reunião científica. **Contexto e Descrição das atividades:** A Liga Acadêmica de Enfermagem da Saúde da Criança e do Adolescente vinculada ao curso de enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, promoveu uma palestra, em 2023, abordando a temática dos reflexos do recém nascido. A reunião foi destinada aos membros efetivos da liga, tornando-se uma reunião científica fechada, tendo como ministrantes duas estudantes, sob supervisão de um docente. Para realização da palestra, foi necessário uma busca bibliográfica nos meios digitais com relevância científica como Ministério da Saúde e Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. A reunião foi dividida em três etapas sendo elas: apresentação, discussão do tema entre os membros e encerramento da temática. **Resultados:** A reunião proporcionou aos estudantes a oportunidade de conhecer e compreender, de maneira teórica, questões acerca dos importantes reflexos do recém nascido, assim, os discentes puderam aprender a identificar alterações no padrão esperado para cada idade e assim, conseguir intervir de maneira precoce para que a criança tenha um menor prejuízo no seu desenvolvimento. **Conclusões:** Considerando a relevância do tema, uma vez que se trata de uma prática comum da enfermagem, a reunião foi de extrema importância para que os estudantes pudessem aprender desde cedo sobre o assunto, transcendendo o conteúdo das aulas obrigatórias. Essa experiência não apenas enriquece sua formação profissional na área de interesse, mas também os capacita para um futuro destacado.

Fonte de Financiamento: Sem fontes de financiamento.

Conflito de interesse: Não possui.

Descritores: Recém-Nascido; Educação em Saúde; Triagem Neonatal; Cuidado da Criança; Estudantes de Enfermagem.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: liriel.miranda@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: stela.ferreira@ufv.br

³ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: Juliana.xavier@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: thalita.c.silva@ufv.br

⁵ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: mara.prado@ufv.br